

ВІРТУАЛЬНЕ ДОСЛІДНИЦЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ В ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ ФАХІВЦЯ СОЦІОГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Вернік Олексій

кандидат психологічних наук,
провідний науковий співробітник,
Інститут психології
імені Г.С.Костюка НАПН України,
м. Київ, Україна

Вернік Юлія

наукова співробітниця,
Інститут біографічних досліджень
Відділ формування біобібліографічних
інформаційних ресурсів НБУВ,
м. Київ, Україна

Поточна соціальна ситуація характеризується середовищною невизначеністю, зумовленою насамперед змінами, що відбуваються останні 4 роки не тільки в світі через пандемію й вимушену соціальну ізоляцію, але й, насамперед, в Україні в умовах війни. Для більшості громадян завдання побудови життєвих перспектив, планування власної траєкторії життя стає нерозв'язуваною проблемою. Зокрема це стосується осіб, які тільки починають свій професійний шлях, стають перед власним професійним самовизначенням. Тому актуальним постає питання професійного становлення вітчизняного молодого науковця. Поточні соціальні і економічні умови далеко не сприяють позитивному вирішенню даної проблеми. Сучасний випускник українського ЗВО при виборі подальшого професійного шляху стикається зі значними проблемами в перспективах подальшого наукового зростання, серед яких недофінансування вітчизняної науки, морально застаріле обладнання в дослідницьких інститутах, наднизька оплата праці й ін.

В таких умовах віртуальні дослідницькі середовища стають чи не єдиним чинником подальшого професійного становлення вітчизняних молодих науковців.

Поняття «віртуальне дослідницьке середовище» (Virtual Research Environment, VRE) увійшло в науково-організаційний лексикон на початку XXI ст. й означає систему автоматизованих робочих місць дослідників. Ідея розглядати сукупність місць професійної діяльності саме науковців як цілісну систему стала інноваційною щонайменше з двох причин.

По-перше, чи не вперше в питаннях управління і організації науковою діяльністю увага зосереджувалася не на адміністративних чи загальних питаннях

організації праці, але на ефективності комунікації між дослідниками в процесі реалізації наукових проєктів. Мається на увазі, насамперед, розробка платформ, що забезпечуватимуть стійкість науково-дослідницьких проєктів та спрощення залучення до них різних спеціалістів. Мова йде не про чергове технологічне рішення, але про ефективний інструмент формування наукових віртуальних, часто різнопрофільних, спільнот, об'єднаних навколо щонайменше однієї наукової проблеми. Обов'язковою складовою таких платформ стають засоби для колективної роботи, спеціалізовані інструменти для аналізу даних, візуалізації, управління симуляціями, зберігання та обміну документами. У період з 2004 по 2011 рік JISC фінансувала створення кількох таких платформ в рамках програми «Віртуальне дослідницьке середовище» та заснувала базу знань VRE у 2011 році, яка стала каталогом міжнародних проєктів і ключових досліджень у цій сфері [1].

По-друге, саме «робоче місце» дослідника стає концептом, в якому відбувається відмова від традиційних уявлень про професійну діяльність, як про конкретне місце, пов'язане насамперед з фізичною територією, приміщеннями, меблями, приладами й т.ін., тобто усього того, що в класичній інженерній психології і ергономіці розглядалося як «РМ» в системі функціонування «оператор – машина». Робоче місце науковця стає складовим елементом середовища його професійної діяльності. При чому середовище починає розумітися в контексті інвайронменталізму – як основу, що обумовлює не тільки поточну поведінку людини, але й її розвиток і становлення протягом життя. Тож, середовищний підхід передбачає можливість технологізації процесу опосередкованого управління процесами особистісного розвитку, в тому числі й професійного становлення.

Віртуальне дослідницьке середовище характеризується [2]: доступністю щодо даних, інструментів та ресурсів; взаємодією та співпрацею з іншими дослідниками; незалежністю такої співпраці від інституціональної чи географічної приналежності; наявністю доступу до «Великих даних», як до вхідних, так і до результатів окремих дослідів.

Саме через віртуальні дослідницькі середовища стверджується ідея розбудови сучасних наукових спільнот. В рамках такої розбудови передбачається [1]:

- відкритість наукових проєктів для створення міжнародних міждисциплінарних спільнот;
- віддалений доступ до сучасних обчислювальних ресурсів і інструментів проведення досліджень, в тому числі суперкомп'ютерів, квантових обчислень;
- надання дослідникам навчальних можливостей для підвищення їх професійних компетенцій, зокрема й навичок роботи з новими інструментами;
- залучення самих дослідників до формування вимог і оцінки впровадження, що потребує постійного зворотного зв'язку та гнучкості тощо.

Таким чином, можна вважати, що віртуальні дослідницькі середовища стають важливою умовою формування сучасних наукових спільнот. Хочеться сподіватися, що завдяки цьому вітчизняні науковці, які тільки розпочинають свій

професійний шлях, отримують змогу бути забезпеченими необхідними ресурсами й підтримкою для співпраці, тим самим долучатися до глобальної наукової екосистеми.

Список літератури:

1. Carusi, Annamaria & Reimer, Torsten. (2010). Virtual Research Environment Collaborative Landscape Study. JISC Report.
2. Assante, M.; Candela, L.; Castelli, D.; Cirillo, R.; Coro, G.; Dell'Amico, A.; Frosini, L.; Lelii, L.; Mangiacrapa, F.; Pagano, P.; Panichi, G.; Piccioli, T.; Sinibaldi, F. (2022). Virtual research environments co-creation: The D4Science experience. *Concurrency Computat Pract Exper.* doi:10.1002/cpe.6925